

YASHIL ENERGETIKA SOHASIDA ENERGIYA O'LCHOV ASBOBLARINING O'RNI

Assistent Karimova Nigora

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15472209

Annotatsiya. Ushbu maqolada yashil energetika sohasida energiya o'lchov asboblarining o'rni va ahamiyati yoritilgan. Quyosh va shamol energetikasi tizimlarida qo'llaniladigan o'lchov qurilmalari, ularning vazifalari, zamonaviy texnologiyalar, xususan, aqlli hisoblagichlar va IoT asosidagi monitoring tizimlari haqidagi ma'lumotlar berilgan. Bu vositalar qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishga va ekologik barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль приборов измерения энергии в сфере зеленой энергетики. Описаны типы измерительных устройств, применяемых в солнечных и ветряных электростанциях, их функции и значимость для оптимизации использования возобновляемых источников энергии. Отдельное внимание уделено современным технологиям, таким как умные счетчики и системы мониторинга на основе Интернета вещей, которые позволяют эффективно управлять энергопотреблением и способствуют экологической устойчивости.

Annotation. The article discusses the role of energy measuring instruments in the field of green energy. It highlights the types of devices used in solar and wind energy systems, their functions, and their importance in optimizing the use of renewable energy sources. Special attention is given to modern technologies such as smart meters and IoT – based monitoring systems, which enable efficient energy management and contribute to environmental sustainability.

Kalit so'zlar: Yashil energetika, quyosh energiyasi, shamol energiyasi, energiya o'lchov asboblari, qayta tiklanuvchi energiya manbaalari, aqlli hisoblagichlar

Ключевые слова: Зеленая энергетика, солнечная энергия, энергия ветра, приборы измерения энергии, возобновляемая энергия, умные счетчики

Keywords: Green energy, solar energy, wind energy, energy measuring instruments, renewable energy, smart meters

Yashil energetika bugungi kunda dunyo bo‘ylab barqaror rivojlanishning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Quyosh, shamol, biomassa, geotermal va boshqa qayta tiklanuvchi manbalar asosida energiya ishlab chiqarish atrof-muhitga zarar yetkazmasdan insoniyatning energiyaga bo‘lgan ehtiyojini qondirish imkonini beradi. Bunday tizimlarning samaradorligi va ishonchliligi esa energiya oqimini aniqlik bilan o‘lchashga bog‘liq. Shuning uchun yashil energetika sohasida energiya o‘lchov asboblari katta ahamiyat kasb etadi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarida ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasini o‘lchash uchun maxsus qurilmalar ishlab chiqilgan. Masalan, quyosh panellari orqali hosil qilingan tok kuchi, kuchlanish, quvvat va ishlab chiqarilgan energiyaning umumiy miqdorini aniqlash uchun raqamli hisoblagichlar va energiya analizatorlari qo‘llaniladi. Shamol turbinalarida esa aylanish tezligi, ishlab chiqarilgan quvvat va tizimda yuzaga kelgan yo‘qotishlarni aniqlashga xizmat qiladigan o‘lchov asboblari muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy texnologiyalar yordamida ishlab chiqilgan aqlli energiya o‘lchov tizimlari (smart metering) nafaqat elektr energiyasini o‘lchaydi, balki uni real vaqt rejimida monitoring qilish, ma’lumotlarni tahlil qilish va energiya iste’molini optimallashtirish imkonini ham yaratadi. IoT (Internet of Things) texnologiyasi asosida ishlovchi sensorlar yordamida esa energiyaning qayerda qanday ishlatilayotgani aniq kuzatib boriladi. Yashil energetika tizimlarida energiya zaxiralari bilan ishlash, ya’ni akkumulyatorlarda energiyaning jamlash va uni kerakli vaqtda qayta tarmoqqa uzatish jarayonlarida ham o‘lchov asboblari muhim rol o‘ynaydi. Bu orqali energiya yo‘qotishlarini kamaytirish, tizim samaradorligini oshirish va umumiy ekologik barqarorlikni ta’minlash mumkin bo‘ladi. Xulosa qilib aytganda, yashil energetika sohasida energiya o‘lchov asboblari – bu nafaqat texnik vosita, balki barqaror kelajak sari tashlangan muhim qadamdir. Zamonaviy o‘lchov texnologiyalarini joriy etish orqali energiya manbalaridan oqilona foydalanish, energiya samaradorligini oshirish va atrof-muhitni asrashga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xamidov A., Karimova D. Yashil energetika asoslari. Toshkent: Energetika nashriyoti
2. Xalqaro energiya agentligi hisobotlari - www.iea.org
3. Mamatqulov O. Energiya tizimlarida o'lchov asboblari. Samarqand : Sam DU nashriyoti, 2020
4. Global smart Grid Federation – www.globalsmartgridfederation.org
5. Renewable energy world jurnali maqolalari – www.renewableenergyworld.com

